

Original paper

ESHITISHDA NUQSONI BO'LGAN BOLALARNI IJTIMOY MAISHIY HAYOTGA YO'NALTIRISHNING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLAR

© N.B.Niyazaxunova ¹✉

¹ Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti, Toshkent, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: Maqolada maxsus maktab-internatlarda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishning mazmuni va bu jarayonning pedagogik shart-sharoitlari tahlil qilingan.

MAQSAD: Tadqiqotning asosiy maqsadi – eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish jarayonining pedagogik shart-sharoitlarini aniqlash va samarali tashkil etish yo'llarini asoslashdan iborat.

MATERIALLAR VA METODLAR: Tadqiqotda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishga doir ilmiy manbalar, L.S. Vygotskiy, X.M. Gaynutdinov, D.A. Nazarova, S.F. Turg'unboyev, K.G'. Sadirova, F.U. Qodirova va boshqa olimlarning ishlari tahlil qilindi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: Natijalar eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishda pedagogik shart-sharoitlar – individual yondashuv, kompleks diagnostika, ta'lim va ijtimoiy hayot ko'nikmalari uyg'unligini ta'minlash, maktab va oila hamkorligi kabi omillar muhimligini ko'rsatdi.

XULOSA: Tadqiqot natijalari eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga samarali yo'naltirish uchun yagona pedagogik tizim va optimal shart-sharoitlar yaratilishi zarurligini tasdiqladi.

Kalit so'zlar: Surdopedagogika, eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalar, ijtimoiy maishiy hayot, pedagogik shart-sharoitlar, integratsiya, rehabilitatsiya, oila va maktab hamkorligi.

Iqtibos uchun: N.B.Niyazaxunova Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlar.// Inter education & global study. 2025. Vol 3, № 4(1). B.176-184.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОРИЕНТАЦИИ ДЕТЕЙ С НАРУШЕНИЯМИ СЛУХА В СОЦИАЛЬНО-БЫТОВОЙ ЖИЗНИ

© Н.Б.Ниязахунова ¹✉

¹ Ташкентский Государственный Педагогический Университет, Ташкент, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: В статье раскрывается содержание процесса ориентации детей с нарушением слуха на социально-бытовую жизнь в условиях специализированной школы-интерната, а также анализируются педагогические условия этого процесса.

ЦЕЛЬ: Основная цель исследования — определить и обосновать педагогические условия эффективной ориентации детей с нарушением слуха на социально-бытовую жизнь.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: В исследовании был проведён анализ научной литературы, посвящённой проблемам социальной адаптации детей с нарушением слуха, в частности работ Л.С. Выготского, Х.М. Гайнутдинова, Д.А. Назаровой, С.Ф. Тургунбоева, К.Г. Садировой и Ф.У. Кодировой.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: Результаты исследования показали, что важными условиями успешной ориентации детей с нарушением слуха являются индивидуальный подход, комплексная диагностика, сочетание образовательных и социальных навыков, взаимодействие школы и семьи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Результаты исследования подтвердили необходимость создания целостной педагогической системы и оптимальных условий для эффективной социальной адаптации детей с нарушением слуха.

Ключевые слова: сурдопедагогика, дети с нарушением слуха, социально-бытовая жизнь, педагогические условия, интеграция, реабилитация, сотрудничество школы и семьи.

Для цитирования: Н.Б.Ниязахунова. Педагогические условия ориентации детей с нарушениями слуха в социально-бытовой жизни.// Inter education & global study.2025. Vol 3, № 4(1). С. 176-184.

PEDAGOGICAL CONDITIONS FOR THE ORIENTATION OF CHILDREN WITH HEARING IMPAIRMENTS IN SOCIAL AND EVERYDAY LIFE

© N.B.Niyazaxunova ¹✉

¹Tashkent State Pedagogical University, Tashkent, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: The article explores the content of orienting children with hearing impairments towards social and everyday life in a specialized boarding school and analyzes the pedagogical conditions for this process.

AIM: The main objective of the study is to determine and substantiate the pedagogical conditions for the effective orientation of children with hearing impairments towards social and everyday life.

MATERIALS AND METHODS: The study involved the analysis of scientific literature related to the social adaptation of children with hearing impairments, particularly

the works of L.S. Vygotsky, Kh.M. Gaynutdinov, D.A. Nazarova, S.F. Turgunboev, K.G. Sadirova, and F.U. Qodirova.

DISCUSSION AND RESULTS: The results demonstrated that key factors for successful orientation of children with hearing impairments include an individualized approach, comprehensive diagnostics, integration of educational and social skills, and active collaboration between school and family.

CONCLUSION: The study results confirmed the necessity of developing a unified pedagogical system and establishing optimal conditions for the effective social adaptation of children with hearing impairments.

Keywords: surdopedagogy, children with hearing impairments, social and everyday life, pedagogical conditions, integration, rehabilitation, school-family cooperation.

For citation: N.B.Niyazxonova. (2025) 'Pedagogical conditions for the orientation of children with hearing impairments in social and everyday life', Inter education & global study, Vol 3, № 4(1) , pp. 176-184. (In Uzbek).

Mamlakatimizda eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarga ta'lim-tarbiya berish jarayonlarida ularning jamiyatga to'laqonli va barcha huquqlari kafolatlangan holda ijtimoiylashuvi va integratsiyalashuvi acociy maqcadlardan biri sifatida belgilangan. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni eshitish analizatori faoliyatining buzilishi natijasida muloqot qilish imkoniyatini cheklanganligi; emotsional rivojlanishda muhim ahamiyatga ega bo'lgan akustik olamni anglash imkoniyatining yo'qligi; shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur bo'lgan jamiyat ijtimoiy tajribasini egallash imkoniyatlarini cheklanganligi eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlar muammosini tadqiq etish zarurligini belgilab beradi. Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish jarayonini tashkil etish bo'yicha yondashuvlarning yangi yo'nalish olishiga L.S.Vigotskiyning maxsus ta'lim tizimi masalalarini yoritib bergan qator asarlari turtki berdi[1.-45.b.]. Olim eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish usuli bolaning sermazmun hayoti, uning qiziqishlari bilan bog'liq bo'lgan sharoitda olib borilishiga e'tibor qaratib, nutqni ijtimoiy hayotda ishtirok etmagan holda egallash, qirg'oq bo'yida turib suzishni o'rganish holatiga qiyoslab, ijtimoiy muhit hamda uning tuzilishi har qanday tarbiya tizimining pirovard hamda hal qiluvchi omili ekanligini alohida qayd etadi: «Bola hayotini shunday tashkil etish lozimki, unga nutq zarur va qiziqarli bo'lsin. Ta'limni bola qiziqishlariga qarshi emas, ushbu qiziqishlar tomon yo'naltirish lozim. Umuminsoniy nutqqa nisbatan ehtiyojni yuzaga keltirish zarur, shundagina nutq paydo bo'ladi. Nutq muloqotga kirishish va fikrlash asosida, murakkab hayotiy sharoitlarga moslashish natijasida yuzaga keladi» [2. -112.b.]. L.S.Vigotskiy ushbu sharoitni yaratishda sog'lom (me'yordagi) bolaning nutqiy rivojlanish bosqichlariga tayangan holda ish ko'rish lozim ekanligi haqida quyidagi fikrlarni bildiradi: «Birinch

planga, eng avvalo, bolaning bola ekanligi va shundan so'nggina kar-soqov ekanligi holati qo'yiladi. Bu shuni anglatadiki, bola, eng avvalo, umumiy qiziqish, layoqat, shuningdek, me'yordagi bola yoshi qonuniyatlariga muvofiq holatda o'sishi, rivojlanishi va tarbiyalanishi hamda xuddi shu jarayonda nutqni egallab borishi lozim. Bolalar o'zlarining muayyan sifat va ko'nikmalarini rivojlantirishga ehtiyoj sezishlari lozim. Ular o'zlarini boshqa ko'pchilik bolalar va kishilardan farqli ekanliklarini his qilmasliklari, ularga tenglasha olmasliklariga ishonch hosil qilmasliklari lozim.

X.M. Gaynutdinov, K.G'.Sadirova, D.A.Nazarova, S.F.Turg'unboyev, G.Temurova, L.F.U.Qodirova kabi tadqiqotchilarning ilmiy ishlarida eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish metodikasini texnologiya, tasviriy faoliyat, ona tili, matematika, tabiiy fanlar negizida tadqiqi yoritiladi. D.A.Nazarova eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish, to'liq rehabilitatsiya qilish va jamiyatga integratsiyalashuvi uchun maqsadli tayyorgarlik sharoitida bola nutqi til hodisalarining generatsiyasi bo'lib, kattalar nutqini idrok etish va o'z nutqining faolligi natijasida rivojlanadi; til va nutq ruhiy rivojlanishning turli yo'nalishlari (tafakkur, xotira, his-tuyg'ular, xayolot) yadrosini tashkil etadi; ona tili o'qitishning yetakchi yo'nalishini til umumlashmalari, til va nutq hodisalarini eng sodda tarzda anglab yetishni shakllantirish masalasi tashkil qiladi; bolaning tilni mustaqil kuzatish, o'z nutqini rivojlantirishi uchun shart-sharoitlar maxsus ravishda tashkil etiluvchi til hodisalarini anglashga yo'naltirilgan tizim orqali ta'minlanadi, deb fikrlaydi [5. -87.b.]. S.F.Turg'unboyev eshitishda nuqsoni bo'lgan shaxslarning ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish, ijtimoiy moslashuvi kasbiy faoliyatga tayyor bo'lish, oilaviy hayot haqida tasavvurga ega bo'lish kabi tarkibiy tuzulmadan iborat ekanligini asoslaydi: Kasbiy faoliyatga tayyor bo'lish. Ushbu mezonga maktab ta'limi davrida o'quv reja, "Texnologiya" fani dasturi, darsliklar, maktab va ishlab chiqarish korxonalari o'rtasidagi hamkorlik, moddiy texnik baza omillar orqali erishish mumkinligini aniqlaydi. Oilaviy hayot haqida tasavvurga ega bo'lishga maktab ta'limi davrida o'quv reja, dastur, metodik qo'llanma, valeologik ko'nikmalar (salomatligiga e'tiborli bo'lish, sog'lom turmush tarzini tarkib toptirish), gender tamoyillar omillar orqali erishish mumkinligi ko'rsatadi. Yuqorida keltirilgan ikki muhim omil ijtimoiy moslashuvga bo'yicha ish tizimi maxsus mashg'ulotlardan tashqari, maktab o'quvchilarining faol mehnatini va umumiy ta'lim fanlarini o'qitishning ijtimoiy yo'nalishini, eshituvchi odamlar bilan birgalikdagi faoliyatni, o'qituvchilar va ota-onalar o'rtasidagi ishni tashkil qilishni o'z ichiga oladi, chunki oila bolaning ijtimoiy moslashuviga eng katta ta'sir ko'rsatadi [6. -25.b.]. K.G'.Sadirova eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish maqsadida bolalarning tasviriy bilimlarini, ijodini rivojlantirish, ularning tasviriy faoliyat borasidagi malakalarini shakllantirishning muhim shartlaridan sifatida ta'kidlaydi. K.G'.Sadirova eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarning chizmalarning ijtimoiy mazmunining xususiyati sifatida o'zini tasvirlash, boshqa bolalar va kattalar tasvirlari, personajlarning o'zaro harakatlarini tasvirlash, chizmada personajlarning emotsional holatini aks ettirish kabi mezorlarni belgilaydi [7. -15.b.].

F.U.Qodirova eshitishda muammolari bo'lgan o'quvchilarning ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish va ijtimoiy hayotga yetarlicha tayyor emasliklarini asoslovchi sabablarni keltirgan holda o'zing tadqiqot mavzusining dolzarbligini tavsiflaydi: kar va zaif eshituvchi bolalar ta'limi (maktabgacha, maktab va keyingi ta'lim) mazmunida uzluksizlik va uzviylikning yetarli ta'minlanmaganligi; kar va zaif eshituvchi bolalar maktab-internatlarida fanlarni o'qitish jarayonida o'quvchilarning hayotiy ko'nikmalarini maqsadli shakllantirishga yo'naltirilgan o'quv topshiriqlarining tizimlashtirilmaganligi; kar va zaif eshituvchi bolalarning atrof-olam (narsa-buyum tuzilishi, belgilari, vazifalari...) haqidagi tasavvurlarini, nutqiy zaxirasini rivojlantiruvchi hamda ularda ish reja tuzish va u asosida ma'lum harakatlarni bajarish ko'nikmalarini tarkib toptiruvchi "Atrofimizdagi olam", "Predmetli-amaliy ta'lim" (mehnat) fanlaridan darsliklarning ishlab chiqilmaganligi; kar va zaif eshituvchi o'quvchilarning o'quv fanlardan davlat talablarini samarali egallashlarini ta'minlovchi rivojlantiruvchi- korreksion-pedagogik tizim ishlab chiqilmaganligi; maxsus ta'lim muassasalarida tarbiyaviy ishlar yaxlit tizim asosida tashkil etilmayotganligi va metodik ta'minlanmaganligi; o'quvchilarni ijtimoiy hayotga tayyorlashga yo'naltirilgan strategiya va texnologiyalar aniqlanib, amaliyotga joriy etilmaganligi; respublika miqyosida kar va zaif eshituvchi bolalar muloqotda qo'llaydigan daktil va imo-ishorali nutq vositalaridan foydalanishning yagona tartibi yo'lga qo'yilmaganligi va metodikasi ishlab chiqilmaganligi; muassasalarda korreksion dars va mashg'ulotlarni tashkil etish va monitoringini yuritish mexanizmi yo'lga qo'yilmaganligi [5. -36.b.].

Eshitishda nuqsoni bo'lgan o'quvchilarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishning eng muhim ijtimoiy-pedagogik salohiyati integratsiyalashgan ta'limdir. A.M. Volkov, N.N. Malofeyev, T.S. Zыkova, M.I. Nikitina kabi olimlarning ilmiy ishlari mamlakatimizda rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish integratsiyalash masalalariga bag'ishlangan. P.M. Boskis, A.G. Zikeyev, N.V. Yashkova ning ilmiy tadqiqotlarida eshitish qobiliyati zaif bolalarning ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish, uyg'un psixofizik va shaxsiy rivojlanishi, ularning maktabda muvaffaqiyatli o'qishi va jamiyatda keyingi sotsializatsiyasi uchun nutq faoliyatini faollashtirish roli ta'kidlab o'tiladi. Tadqiqotchilarning eng muhim xulosasi shundan iboratki, faqat professional mutaxassislarning erta aralashuvi eshitish qobiliyati zaif bolalarni muvaffaqiyatli ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishga yordam beradi. Karlar va zaif eshituvchilar muammolarining xilma-xilligiga qaramay, erta rivojlanishning ahamiyati va uning bolaning shaxsiyatini yanada rivojlantirishga foydali ta'siri ko'plab ishlarda ta'kidlangan [6.-119.b.]. Erta korreksion-tarbiyaviy chora-tadbirlarning samaradorligi hayotning birinchi yillarida bolaning yuqori sezuvchanligi bilan bog'liq. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, maktab o'quvchisining ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish kognitiv va nutq faoliyatining rivojlanish darajasi uning sog'lig'i holatiga, individual va yosh xususiyatlariga, ota-onalarning reabilitatsiya ishlarining ishtirokchilari sifatidagi faolligiga, bolaning og'zaki muloqot va nutqdagi muvaffaqiyatiga bog'liq.

L.I. Akatov va boshqa ba'zi mualliflarning fikricha, differentsiyalangan ta'lim hozirgi kadrlar tayyorlash tizimiga va jamiyatimizda shakllangan muammoli va nogiron

bolalarga munosabat stereotipiga mos keladi. Ular ta'kidlashlaricha, «bugungi kunda differentsiatsiyani majburan taqiqlash mumkin emas, chunki bu hozirgi vaqtda muammoli bolani o'qitishga individual yondashuv uchun deyarli yagona asosdir. Integratsiyani majburan joriy qilish mumkin emas, chunki tegishli ilmiy, tashkiliyva uslubiy yordam bo'lmasa, bu muqarrar ravishda g'oyaning profanatsiyasiga olib keladi» [8.-23.b.].

Haqiqiy ijtimoiy moslashuv sifatida tushunilgan integratsiya muammosining ilmiy va amaliy yechimi uzoq vaqtdan beri maxsus pedagogika va ayniqsa, surdopedagogikaning diqqat markazida bo'lib kelgan. F.U.Qodirova Maxsus (korreksion) muassasaning ta'lim maydonida imkoniyatlari cheklangan bolalar va o'smirlarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish qilish jarayonini oqilona tashkil etish faqatgina pedagogik sharoitlar yaratilgan taqdirdagina mumkin bo'ladi[2].Olima Kar va zaif eshituvchi bolalarning shaxs sifatida shakllanishi uchun zarur shart- sharoitlarni sanab o'tadi: Kar va zaif eshituvchi bolalarning emotsional-hissiy sohasiga ta'sir etish. Buning uchun ularning ichki olamiga kira olish yo'llarini topishga ehtiyoj tug'iladi. Eng samarali yo'l bu oila qurshovida bo'lish, yaqinlarning ochiq muloqotidir. Oilalarda kar va zaif eshituvchi bolalarning qiziqishlarini anglash va ularning rivojlanishi uchun sharoitlar yaratish lozim. O'quvchilarning mustaqilligi va faolligini yuzaga keltirish. Kar va zaif eshituvchi bolalarda o'z-o'ziga xizmat qilish, atrofdagilarga o'z fikrini tushuntira olish, o'zini namoyon qilish ko'nikmalarini rivojlantirish lozim. Bolalarda faoliyatning turli yo'nalishlari, ya'ni o'yin, o'qish, dam olish, ijodkorlik kabilarni rivojlantiruvchi maqsadli yondashuvlar tashkil etish: ma'naviy-ma'rifiy tadbirlar, nutqiy tartib, tarbiyaviy mashg'ulotlar dasturi, oilalar bilan birgalikda seminarlar, tadbirlar, mashg'ulotlar, ochiq dars va mashg'ulotlar tashkil etish. Bolalarni rag'batlantirish va jazolash vositalarini tanlash va joriy etish. Ushbu vazifa bola tarbiyasida, xususan, uning shaxs sifatida shakllanishida muhim omillardan sanaladi. Chunki bolalar har bir bajargan ishining o'z vaqtida baholanishini, maqtalishini xush ko'rishadi. Shu o'rinda ularni ayb ish yoki xato qilganda, albatta, javobgar bo'lishga o'rgatish ham muhimdir. Buning uchun bolalarning shaxsiy xususiyatlari, psixologik sezuvchanligini hisobga olgan holda yondashish lozim. Bolalarning o'zigagina xos bo'lgan muhim psixologik xususiyatlarni inobatga olish. Ta'lim jarayonida bolalarda yuzaga keluvchi vaqtinchalik psixik o'zgarishlarni inobatga olish va kutilishi mumkin bo'lgan muammolarning oldini olish.

Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish ning pedagogik shart-sharoitlar haqida gapirganda, biz ularni har qanday harakat yoki jarayon amalga oshiriladigan va amalga oshirilmasa, bu harakat yoki jarayon mavjud bo'lmagan yoki samarasiz bo'lgan yagona muhit sifatida tushunishdan kelib chiqamiz. Pedagogik kontekstda shart-sharoitlar hodisaning sababi bo'lmasa ham, sababning ta'sirini kuchaytiradi yoki susaytiradi va shu nuqtai nazardan ular pedagogik tizim faoliyatning optimal samaradorligini ta'minlovchi omillar, holatlar sifatida harakat qiladi.M.M. Kabanov rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish ning pedagogik shart-sharoitlar sifatida biologik va psixoijtimoiy ta'sirlarning birligi; rehabilitatsiya tadbirlarini (psixologik, oilaviy, kasbiy rehabilitatsiya) tashkil etish bo'yicha

sa'y-harakatlarning xilma-xilligi; hamkorlikdan foydalangan holda nogironning shaxsigapellyatsiya keltirish; pog'onalilik yoki chora-tadbirlar ketma-ketligini keltiradi[7.-54.b.]. T.P. Argunovanning fikricha, jamiyatda nogiron bolalarni ijtimoiy-pedagogik reabilitatsiya qilish ularning sub'ektiv tajribasini boyitadigan; yuzaga keladigan muammolarni samarali hal qilish uchun o'z shaxsiyatining barcha ichki kuchlaridan foydalanish ehtiyojlarini aktuallashtiradigan; ularni ijtimoiylashuvning optimal yo'lini tanlashga undaydigan shart-sharoitlarni yaratishga asoslanishi kerak [4.-23.b.].I.M. Kotelnikova tomonidan xatti-harakatlarida muammolari bo'lgan tarbiyalanuvchilarni muvaffaqiyatli ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish uchun bolani atrof-muhitning salbiy ta'siridan himoya qilish; ijodiy va faoliyat maydonini yaratish; har bir tarbiyalanuvchi uchun reabilitatsiya dasturlarini joriy etish; barcha xizmatlarining ijtimoiy-tibbiy-psixologik-pedagogik konsiliumga birlashgan muvofiqlashtirilgan ishi kabi pedagogik shartlar aniqlaydi: [1.-19.b.].A.F. Saytxanov imkoniyatlari cheklangan bolalar bilan ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishga oid ijtimoiy-pedagogik ishlarning samaradorligini oshirish uchun shartlarni belgilaydi: maxsus reabilitatsion o'quv-tarbiyaviy muhitni tashkil etish; ijtimoiy-muhit oriyentatsiyasi ko'nikmalarini rivojlantirish dasturining mavjudligi; kompleks tibbiy-ijtimoiy va psixologik-pedagogik yordam ko'rsatishni ta'minlash; nogiron bolalarda ijtimoiy me'yorlar va qadriyatlarini interiorizatsiya qilish orqali ta'minlangan o'zini o'zi ichki nazorat qilish tizimini shakllantirish; adekvat o'zini-o'zi hurmat qilish va "Men" ga bo'lgan ijobiy munosabatga qaratilgan qarashlar; imkoniyatlari cheklangan bolalarni tarbiyalayotgan ota-onalarga tashkiliy-uslubiy va psixologik yordam kabi shartlarni belgilaydi: [8.-119.b.].Boshqa tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishning samaradorligiga muvaffaqiyatni yaratish va mojaroning emotsional ahamiyatini kamaytirish, bolani atrofdagi odamlar va dunyo bilan munosabatlarni o'rnatishga o'rgatish, jamiyatdagi ijtimoiy o'rni va shaxsiy mavqeini aniqlash usullari orqali erishish mumkin. Mazkur olimlarni fikriga tayangan xolatda tadqiqot doirasida Eshitishda nuqsoni bo'lgan bolalarni ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishning pedagogik shart-sharoitlari aniqlashtirildi:

kompleks diagnostika asosida har bir bola uchun ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishning individual yo'nalishini tanlash;

har bir bolaning reabilitatsiya salohiyatiga asoslangan ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishning izchilligi va tizimlilikini ta'minlash;

kompleks ta'sir ko'rsatish maqsadida ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishning barcha tuzilmalarining o'zaro integratsiyasini amalga oshirish;

"oila-bola-ta'lim muassasasi" yagona ta'lim va tarbiya makonini yaratish;

-maktablardagi barcha mutaxassislarning ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish maqsadidagi yagona strategiya doirasidagi muvofiqlashtirilgan faoliyatini amalga oshirish;

ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishning yo'nalishlari doirasida samarali aloqa o'rnatish;

ta'lim kompetensyalari va ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish malaka va ko'nikmalarini shakllantirishning birliginini ta'minlash;

ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirishda maktab va oila xamkorligi rolini oshirish.

Yuqorida o'rgangan barcha nazariy ma'lumotlar tahliliga asosan kar va zaif eshituvchi bolalarni ta'lim jarayonida ijtimoiy maishiy hayotga yo'naltirish bo'yicha yaxlit tizim, samarali mexanizm va optimal natija sifatida muayyan model yaratish lozimligi dalillandi.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Prof.Dr.Zulfiya Mamarajabova Effectiveness of the pedagogical system of development of speech of children with disabilities in the process of literary education / Journal of Critical Reviews ISSN-2394-5125 Vol 7, Issue 7, 2022
2. Prof.Dr.Zulfiya Mamarajabova Effective methods of speech development of disabled students in the process of literary education // current research journal of pedagogics 2(10): 43-48, October 2021 DOI: <https://doi.org/10.37547/pedagogics-crjp-02-10-09> ISSN 2767-3278 2021 Master Journals Accepted 26 th October, 2021 & Published 31Th
3. Prof.Dr.Zulfiya Mamarajabova Pedagogical factors of the development of speech in children with hearing impairment in the process of literary education// Academia: An International Multidisciplinary Research Journal ISSN: 2249-7137 Vol. 11, Issue 4, April 2021 Impact Factor: SJIF 2021 = 7.492.- 1917-1922
4. Prof.Dr. Zilola Khudaybergenova, Prof.Dr. Alsou Kamaliev, Prof.Dr.Zulfiya Mamarajabova & The Main Stages in The Development of Linguistics in The Philosophical Aspect: From The Ancient Period till The
5. Twentieth Century 1Journal of Psychology English (2022) 230, (1), 1-15.The Main Stages in The Development of Linguistics in The Philosophical Aspect: From The Ancient Period till The Twentieth CenturyDOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7524662>Literatura
6. L.Mo'minova, Sh.Amirsaidova va boshqalar Maxsus psixologiya -T.: Fan va texnologiyalar .2013.
7. P.Po'latova, L.Nurmuxamedova, Sh.Amirsaidova Maxsus pedagogika -T.: Fan va texnologiyalar .2014

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **N.B.Niyazaxunova**, o'qituvchi [**Н.Б.Ниязахунова**, преподаватель], [**N.B.Niyazaxunova** a teacher]; manzil: Toshkent sh., Chilonzor tumani, Bunyodkor ko'chasi 27 uy., [адрес: Г. Ташкент, Чиланзарский район, ул. Бунедкор, дом 27.], [address: Tashkent, Chilanzar district, Bunyodkor St., 27.]

